

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Ochilov Ilhom Saitqulovich¹, Turgunbayev Utkir Begimovich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Agroiqtisodiyot” kafedrası mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori(DSc),

²Toshkent davlat agrar universiteti “Agroiqtisodiyot” kafedrası mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181457>

Annotatsiya. Maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi, yashil iqtisodiyot, iqlim o‘zgarishi, “yashil” mezonlar, mavjud suv resurslarini suv iste’molchilari orasida qat’iy taqsimlash, iqlim xavfi, suv resurslariga raqamli texnologiyalarni jalb qilish dolzarbligi, zamonaviy texnologiyalar hamda ularni tadbiq qilish iqtisodiy samaradorligi, avzalliklari, tejamkorlikka erishish uchun raqamli texnologiyalarni tadbiq qilish, xorij tajribasi asosida tashkiliy-amaliy masalalar tahlil qilingan va xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, iqtisodiy samaradorlik, iqlim o‘zgarishi, raqamli texnologiyalar, suv resurslari, suvni boshqarish, aqlli sug‘orish, sug‘orish xarajatlari, raqamli iqtisodiyot, xorij ilg‘or tajribalari.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономической эффективности использования водных ресурсов в контексте изменения климата, зеленая экономика, изменение климата, “зеленые” критерии, строгое распределение имеющихся водных ресурсов между водопотребителями, климатические риски, актуальность привлечения цифровых технологий к водным ресурсам, современные технологии и экономическая эффективность использования водных ресурсов. были проанализированы их реализация, преимущества, внедрение цифровых технологий для достижения экономии на основе зарубежного опыта, организационные и практические вопросы и выработаны выводы и рекомендации..

Ключевые слова: зеленая экономика, экономическая эффективность, изменение климата, цифровые технологии, водные ресурсы, управление водными ресурсами, интеллектуальное орошение, затраты на орошение, цифровая экономика, передовой зарубежный опыт.

Annotation. The article discusses the issues of economic efficiency of using water resources in the context of climate change, green economy, climate change, “green” criteria, strict distribution of available water resources among water consumers, climate risks, the relevance of attracting digital technologies to water resources, modern technologies and the economic efficiency of their implementation, advantages, the introduction of digital technologies to achieve savings Based on foreign experience , organizational and practical issues were analyzed and conclusions and recommendations were developed.

Keywords: green economy, economic efficiency, climate change, digital technologies, water resources, water resources management, intelligent irrigation, irrigation costs, digital economy, advanced foreign experience.

Mamlakatimizda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.[1]

Yana shuni alohida takidlab o'tish kerakki, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammoli masalalar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o'sish va kambag'allikni qisqartirish, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, ushbu yo'nalishda mamlakatda iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish va unga moslashish, “yashil” iqtisodiyotga o'tish choralari jadallashtirish, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o'sish modelini targ'ib qilishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil iqlimning o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlashda o'zaro bog'liq muammolar va ehtiyojlar mavjudligini ko'rsatadi.

Shunday ekan, iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanishning iqtisodiy samaradorligi ko'p qirrali, kompleks yondashuvni talab qiladi. Iqlim o'zgarishi suv resurslarining mavjudligi va sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Suv resurslaridan samarali foydalanish nafaqat ekologik zarurat, balki iqtisodiy rivojlanishning asosiy omiliga aylanadi.

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi tufayli yuzaga kelayotgan salbiy holatlarning saboqlari iqtisodiy o'sishni ta'minlashda yanada barqaror manbalar va yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish, xususan, mamlakatda “yashil” iqtisodiyot va “yashil” iqtisodiy o'sish bo'yicha strategik maqsadlar va chora-tadbirlar amalga oshirilishini samarali tashkil etish zarur ekanligini ko'rsatmoqda [2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanishning iqtisodiy samaradorligiga oid tadqiqot ishlari so'nggi 20-30 yillar davomida eng ko'p tadqiq etiladigan masalalar qatoriga kirib bormoqda. Buning uchun esa Prezidentimiz tomonidan ushbu soha rivojiga xizmat qiladigan farmon, qaror va shu kabi me'yoriy-xuquqiy hujjatlar amaliyotga tadbir etilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi “2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4477-son qarorining qabul qilinishi bu yo'nalishda olib borilayotgan iqtisodiy islohotarning amaliy natijasidan biri deyish mumkin.

Mazkur qarorda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyot energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etish, qishloq xo'jaligi yerlarining samaradorligini, jumladan suvni tejaydigan texnologiyalarni qo'llagan holda, amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Qarorda “yashil” iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib, texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;

“xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish”;

iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;

energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

“yashil” iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini berishi uchun chora tadbirlar belgilangan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-436-son qarorida esa:

issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish;

qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish;

sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish;

yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish;

iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish;

yiliga 200 million ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish;

respublika o'rmon fondi zaxiralari ko'rsatkichini 90 million kub metr dan ortiqroqqa yetkazish;

hududlarda yangi 600 ta chiqindi to'plash shoxobchalarini tashkil etish kerakligi belgilangan [2].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.04.2023 yildagi PQ-107-son “Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori ham qabul qilingan.

Qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda suvni tejaydigan texnologiyalar qamrab olgan maydon sug'oriladigan maydonlarning qariyb 25 foizini tashkil qilib, buning hisobiga 2022-yilda 3 mlrd kub metr suv iqtisod qilindi hamda 830 ming gektar takroriy ekin maydonlarini sug'orishga yo'naltirilganligi ma'lum.

Shuningdek, prognoz ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil vegetatsiya davrida suv resurslari hajmi ko'p yillik me'yorga nisbatan Sirdaryo havzasida 10 — 15 foizga, Amudaryo havzasida 15 — 20 foizga kam bo'lishi kuzatilgan.

Shu sababdan, 2023-yil yozgi sug'orish mavsumida suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekin maydonlari va iqtisodiyot tarmoqlarini suv bilan barqaror ta'minlash hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida mavjud suv resurslarini suv iste'molchilari orasida qat'iy taqsimlagan holda foydalanish yo'lga qo'yilgan [3].

Suv olish limitlari [3]

Hududlar nomi	Suv olish limiti <i>mln kub metr</i>	shu jumladan oylar bo‘yicha					
		aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	3 856,6	460,5	609,6	794,9	837,5	664,3	489,9
Andijon viloyati	1 702,0	197,8	200,3	278,1	476,9	306,1	242,7
Buxoro viloyati	2 077,3	199,4	208,5	374,6	721,8	458,2	114,8
Jizzax viloyati	1 870,3	240,7	299,3	352,6	450,8	319,9	207,0
Qashqadaryo viloyati	2 998,0	465,6	374,8	570,6	848,5	495,7	242,9
Navoiy viloyati	869,0	125,7	143,8	151,4	161,5	150,1	136,5
Namangan viloyati	1 709,7	194,5	273,4	316,5	427,7	349,0	148,6
Samarqand viloyati	2 290,5	213,0	324,9	417,2	542,5	359,0	433,9
Surxondaryo viloyati	2 361,7	276,5	376,0	435,8	494,9	376,8	401,7
Sirdaryo viloyati	1 647,3	150,0	214,4	350,1	468,4	321,3	143,1
Toshkent viloyati	2 395,1	331,0	402,3	440,9	573,6	438,2	209,1
Farg‘ona viloyati	2 086,4	262,8	337,5	373,5	419,7	362,5	330,4
Xorazm viloyati	2 588,8	255,6	415,3	535,2	602,8	526,4	253,7
JAMI	28 452,6	3 373,1	4 179,9	5 391,4	7 026,6	5 127,4	3 354,3

Bu, o‘z navbatida, suv resurslaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yishimiz zarurligini ko‘rsatmoqda.

Respublikamizdagi iqtisodchi olimlari tomonidan ham suv resurslaridan samarali foydalanishga oid ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan X.I.Valiyev, Sh.O.Muradov, B.M.Xolbayevlar tomonidan nashr etilgan “Suv resurslaridan mukammal foydalanish”¹ nomli darslikda suv resurslari, ularning zaxiralari va ulami boshqarish tahlil qilingan. Shuningdek, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suv resurslaridan mukammal foydalanish hamda muhofaza qilishning integrallashgan boshqaruvining ahamiyati va dolzarb masalalari yoritilgan. Asosiy suv iste‘molchilari, ularning xususiyati hamda suv resurslariga bo‘lgan talablari keltirilgan. Suv xo‘jaligi majmualarining yaratilishi va suv resurslarini muhofaza qilish masalalariga katta e‘tibor qaratilgan.

Rossiyalik iqtisodchi olim, professor Danilov Danilyan Viktor Ivanovichning tadqiqotlaida Global iqlim o‘zgarishi sharoitida dunyodagi suv resurslari muammolari biroz o‘rganilgan. Masalan “Глобальные климатические изменения и водные проблемы России и мира”² nomli ilmiy maqolasida Global iqlim o‘zgarishining gidrosferaga ta‘sirining umumiy masalalari ko‘rib chiqilgan, shuningdek suv resurslariga bunday ta‘sirlarni prognoz qilishning qiyinchiliklari hamda mazkur prognozlarning esa ishonchliligi yetarli emasligi ta‘kidlangan. Bundan tashqari, iqlim o‘zgarishining suv resurslari uchun oqibatlarini yangi muammolarni

¹ X.I.Valiyev, Sh.O.Muradov, B.M.Xolbayevlar tomonidan nashr etilgan Suv resurslaridan mukammal foydalanish. Toshkent 2008y.

² Данилов-Данильян Виктор Иванович «глобальные климатические изменения и водные проблемы России и Мира».

keltirib chiqarmasligi, balki mavjud muammolarni yanada kuchaytirishini isbotlab bergan. Dunyo miqyosida suv resurslari bilan bog‘liq hozirgi vaziyatni tahlil qilib, iqlim o‘zgarishi bilan kuchayib borayotgan bu kabi dolzarb muammolarni hal qilishni odatda keng qamrovli yondoshuvlar emas, balki suvdan foydalanishni faollashtirish zarurligini ko‘rsatib bergan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida mavud holat tahlil qilinib, suv resurslaridan foydalanishda raqamli texnologiyalardan foydalanish muammolari boshqichma-bosqich o‘rganildi. Bunda suv resurslaridan foydalanish sohalari, suv resurslarinig majbud manbasi, suv resurslaridan foydalanish usullari kuzatishlar, taqqoslash, tavsiflash, kichik eksperimentlar o‘tkazish orqali tahliliy natijalar to‘plandi. Tadqiqot natijasida konkret, aniq, nazariy, amaliy, texnologik tavsifa va loyihalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar.

O‘zbekiston Respublikasi Orol dengizi havzasida joylashgan bo‘lib, uning asosiy suv manbai Amudaryo va Sirdaryo daryolari, shuningdek, ichki daryo va soylar hamda yer osti suvlaridan shaklanadi. Ma‘lumotlarga³ e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, Orol dengizi havzasidagi barcha manbalarning o‘rtacha ko‘p yillik suv oqimi 116 mlrd kub metrni tashkil etadi, bunung 67,4 foizi Amudaryo havzasida va 32,6 foizi Sirdaryo havzasida shakllanadi. Jumladan, yer osti suvlarining umumiy zaxirasi 31,2 mlrd kub metrni tashkil etib, uning 47,2 foizi Amudaryo havzasiga, 52,8 foizi esa Sirdaryo havzasiga to‘g‘ri keladi.

“Amudaryo” va “Sirdaryo” havzalari suv resurslaridan kompleks foydalanish va ularni muhofaza qilish sxemalariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi uchun o‘rtacha ko‘p yillik suv olish limiti 64 mlrd kub metrni tashkil etadi. Shu bilan birgalikda, 1980-yillarda respublikaning yillik suv iste‘moli ko‘p yillik limit doirasida bo‘lib, so‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi, shuningdek, transchegaraviy suvdan foydalanish muammolari tufayli foydalanilgan o‘rtacha yillik suv miqdori 51 — 53 mlrd kub metrni, jumladan, 97,2 foizi daryo va soylardan, 1,9 foizi kollektor tarmoqlaridan, 0,9 foizi esa yer ostidan foydalanib, ajratilgan suv olish limitiga nisbatan 20 foizga qisqargan.

Respublikada sug‘oriladigan yer maydoni 4,3 mln hektarni tashkil etib, jami suv resurslarining o‘rtacha 90-91 foizi qishloq xo‘jaligida, 4,5 foizi, kommunal-maishiy xo‘jalik sohasida, 1,4 foizi sanoatda, 1,2 foizi baliqchilikda, 0,5 foizi issiqlik energetikasida, 1 foizi esa iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida foydalanilgan.

Respublika hududi o‘ziga xos tuproq va iqlim sharoitiga ega bo‘lib, tabiiy drenajning yetishmasligi, yer osti suvlari minerallashuvi darajasining yuqoriligi natijasida bir qator hududlar “birlamchi sho‘rlangan”. Shu bilan birga, suv resurslaridan oqilona foydalanmaslik va boshqa antropogen omillarning salbiy ta‘siri natijasida ayrim hududlarda yerlarning “ikkilamchi sho‘rlanishi” kuzatilib, 45,7 foiz sug‘oriladigan yer maydoni turli darajada sho‘rlangan.

Iqtisodiyot tarmoqlari, jumladan, qishloq xo‘jaligini suv bilan ishonchli ta‘minlash, shuningdek, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida respublikada o‘ziga xos suv xo‘jaligi tizimi barpo qilingan.

Suv xo‘jaligi tizimida 28,4 ming km irrigatsiya tizimi va ulardagi 54 432 ta har xil gidrotexnika inshootidan, shuningdek, umumiy hajmi 19,4 mlrd kub metr bo‘lgan 70 ta suv ombori va sel omboridan foydalanib kelinmoqda.

Suv resurslarining nomutanosib taqsimlanishi va sug‘oriladigan yerlarning murakkab relyefga ega ekanligi natijasida sug‘oriladigan yerlarning 60 foiziga yaqin qismiga 1 687 ta nasos

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 10.07.2020 yildagi PF-6024-son “O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 - yillarga mo‘ljallangan Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmoni.

stansiya yordamida suv yetkazib berilib, ularning yillik elektr energiyasi iste'moli 8 mlrd kVt.s ni tashkil etadi.

Bundan tashqari, suv iste'molchilari uyushmalari, fermer xo'jaliklari va klasterlar tomonidan jami 155,2 ming km sug'orish tarmog'i va 10 280 tadan ziyod nasos agregatlari ishlatilmoqda. Sug'orish ehtiyojlari uchun jami 12,4 mingta, jumladan suv xo'jaligi tizimida 4 153 ta sug'orish quduqlaridan foydalanilmoqda.

Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun umumiy uzunligi 142,9 ming km, shundan 106,2 ming km ochiq va 36,7 ming km yopiq gorizontal kollektor-drenaj tarmog'i, shuningdek 172 ta meliorativ nasos stansiyasi, 3 897 ta vertikal drenaj quduqlar ishlatilmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Qishloq va suv ho'jaligi Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnali 2025 yil 2 – sonida keltirilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yilda 31 ta gidrotexnika inshooti, 555 km kanallar, 43 ta sug'orish qudug'i, 6 mln metr kub suv yig'ish hajmiga ega suv omborlari qurilgan va rekonstruksiya qilingan.

Xususan, 850 ming gektarda suvni tejovchi texnologiyalar joriy qilingan. Shundan, 85 ming gektar tomchilatib, 37 ming gektar yomg'irlatib, 31 ming gektar diskret, 174 ming gektar egiluvchan quvur va egatga plyonka to'shab sug'orish, 1620 ta suv resurslarini onlayn kuzatish imkonini beruvchi “aqlli suv”, 24 ta yirik suv ho'jaligi inshooti boshqaruvini avtomatlashtirish, 2943 ta “diver” qurilmasi joriy qilingan. Buning natijasida Sho'rlangan yerlar 510 ming gektarga kamaygan, limitga nisbatan 350 mln kVt/soat elektr energiyasi, 8 mlyard metr kub suv iqtisod qilingan [4].

Yana shuni ta'kidlab o'tih kerakki, 2025 yil Senatning beshinchi yalpi majlisida “O'zbekiston Respublikasining Suv kodeksini tasdiqlash to'g'risida”gi qonun muhokama qilindi. Qonun quyi palata tomonidan 31-yanvar kuni qabul qilingan.

Bunda, suv, suv obyektlari, suv xo'jaligi obyektlari va suv fondi yerlaridan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solingan.

Suv kodeksi bilan:

suvga doir munosabatlarni tartibga solish sohasida mas'ul organlarning hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlariga, vazifa va funksiyalariga aniqlik kiritilmoqda;

suvni yetkazib berish xizmati uchun to'lovlar suv yetkazib berish xarajatlarini qoplashi hamda suv yetkazib beruvchining rentabelligini ta'minlashi zarurligi belgilanmoqda;

suv xo'jaligida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy qilish shartlari belgilab berilmoqda;

suvdan foydalanish uchun ruxsatnoma berish shartlari soddalashtirilmoqda;

sun'iy suv havzalaridan suv olishda (bir sutkada 5 kub metrdan ko'p bo'lmagan) ruxsatnoma olish zarurati chiqarib tashlanmoqda;

ekstremal suv tanqisligi va qurg'oqchilik tushunchalari hamda sug'orish suvini iste'molchilar orasida taqsimlashning yangi mexanizmlari belgilanmoqda;

davlat suv kadastrini muvofiqlashtiruvchi vakolatli organ etib Suv xo'jaligi vazirligi belgilanmoqda.

Suv resurslari boshqaruvini takomillashtirish yo'nalishida:

suv resurslarini boshqarish, ulardan foydalanish va muhofaza qilishga doir kompleks hamda muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish, amalga oshirishga ko'maklashish uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida maslahat-kengash organi sifatida Respublika suv kengashi, shuningdek, viloyatlar va tuman hokimlari raisligida tegishlicha havza suv kengashlari hamda tuman suv kengashlari tashkil etilmoqda;

suv fondi yerlari, shu jumladan tabiiy suv manbalari hududlari ya'ni, daryolar, soylar, jilg'alar, ko'llar, botqoqliklar va buloqlar Suv xo'jaligi vazirligi va uning hududiy tizim tashkilotlarining balansiga o'tkazilishi belgilanmoqda;

suv olish tartibini buzganlik uchun javobgarlik masalalari ariq va qat'iy belgilanmoqda (o'zboshimchalik bilan qurilgan suv olish inshootlarini ularning dastlabki holatiga keltirish qonun buzuvchi hisobidan amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda);

Shuningdek, iqtisodiyot sohaslarida suvdan foydalanish ustuvorligi quyidagi ketma-ketlik asosida amal qilishi belgilanmoqda:

ichimlik va xo'jalik-maishiy ehtiyojlari, shuningdek aholining davolanish ehtiyojlari;

sanitariya va ekologik maqsadlar;

sanoat, energetika va xizmatlar sohasi;

qishloq xo'jaligi, baliqchilik, chorvachilik, parrandachilik, shaxsiy tomorqa yer uchastkalari, bunda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari joriy etilgan maydonlarni suv bilan ta'minlash;

suvdan foydalanishda gidroenergetikaning suv resurslariga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlash ustuvorlik bo'yicha qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini suv resurslari bilan ta'minlashga tenglashtirilmoqda;

suvga doir munosabatlarda xalqaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlari belgilab berilmoqda [5].

Shunday ekan, Suv xo'jaligini raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarda Xorij tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Suv xo'jaligini raqamlashtirish butun dunyoda tobora dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Ko'pgina mamlakatlar suv resurslarini samarali boshqarish uchun innovatsion texnologiyalarni faol ravishda joriy qilmoqdalar⁴. Ushbu sohadagi etakchilar orasida quyidagilar mavjud:

1. Rivojlangan mamlakatlar: AQSh - raqamli texnologiyalar bo'yicha dunyodagi yetakchilardan biri. AQShda real vaqt rejimida suv sifatini monitoring qilish tizimlari faol rivojlanmoqda, suv havzalarini tekshirish uchun dronlardan foydalanilmoqda, shuningdek, suv ta'minotini boshqarishning aqlli tizimlari joriy etilmoqda.

Isroil - sug'orish va suvni boshqarish bo'yicha innovatsion yechimlari bilan mashhur. Isroil kompaniyalari tomchilatib sug'orish tizimlaridan tortib aqlli suv boshqaruvi platformalarigacha bo'lgan keng ko'lamli texnologiyalarni taklif etadi.

Gollandiya - o'zining past hududlari va yuqori suv sathi bilan mashhur bo'lgan bu mamlakat suvni boshqarish uchun raqamli texnologiyalarni faol ravishda joriy qilmoqda. Niderlandiya suv toshqinlarini bashorat qilish va suv tizimlarini boshqarishning ilg'or modellarini ishlab chiqadi va qo'llaydi.

2. Rivojlanayotgan mamlakatlar: Singapur - suv resurslari cheklanganligiga qaramay, Singapur suvni boshqarish bo'yicha dunyodagi yetakchilardan biridir. Mamlakat suv sifatini kuzatish, suv ta'minotini optimallashtirish va oqava suvlarni tozalash samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalardan faol foydalanmoqda.

Xitoy - Xitoy suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga faol sarmoya kiritmoqda. Mamlakat suv resurslarini boshqarishni raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli loyihalarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi, ayniqsa qishloq xo'jaligida.

⁴ <https://g.co/gemini/share/631167d26de5>

Hindiston - Hindiston suv tanqisligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun mamlakat qishloq xo'jaligiga, shuningdek, suv sifatini monitoring qilish va suv ta'minotini boshqarish tizimlariga raqamli texnologiyalarni faol joriy etmoqda.

Mamlakatimizda ham, suv resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'ygan yetakchi ilg'or davlatlar tajribalaridan quyidagilarini:

ma'lumotlar mavjudligi ochiq va arzon suv resurslari ma'lumotlar bazalarini yaratish;

ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish va kiberhujumlardan himoya qilish;

suvni boshqarish uchun yagona raqamli platformani yaratish;

raqamli texnologiyalar va suv xo'jaligi sohasida bilimga ega mutaxassislarni tayyorlashni yo'lga qo'yishimiz lozim.

Bugungi kunga kelib, yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, yaqinda e'lon qilingan "iqlim xavfi – 2025 indeksi"dan iqlim halokatlari qaysi davlatlar uchun qancha miqdorda zarar yetkazgani haqida raqamlar joy olgan [6].

Unda, jazirama issiq, kuchli yomg'irlar, o'rmon yong'inlari, halokatli suv toshqinlari va vayronkor bo'ronlar yil sayin ortayotganligi hamda ekstremal ob-havo hodisalari ta'siri 3 xavf – gidrologik, meteorologik va klimatologik yo'nalishda ekanligi tahlil qilingan. U EM-DAT xalqaro ofatlar bazasi, Jahon banki va Xalqaro valuta jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga asoslangan. Indeks mutlaq va nisbiy ta'sirlarni hisobga oladi. Tahlillarda 1993-2022 yillar oralig'idagi raqamlar aks etgan.

Hisobotga ko'ra, 1993 yildan 2022 yilgacha dunyo bo'ylab 9,400 ekstremal iqlim sharoiti 765 ming odamning umriga zomin bo'lgan. Iqtisodiyotga esa to'g'ridan to'g'ri 4,2 trillion AQSh dollari zarar yetkazgan. Bunday iqlim halokatlari tez-tez va yomonroq holda takrorlanyapti.

1993–2022 yillar oralig'ida ekstremal ob-havo sharoitlari Dominika, Xitoy va Hondurasga eng ko'p zarar yetkazgan bo'lsa, bundan 2022 yilning o'zida eng ko'p Pokiston, Beliz va Italiya jabr ko'rgan.

Qisqa va uzoq muddatli eng katta ta'sirlarga suv toshqinlari, bo'ronlar, issiqlik to'lqinlari va qurg'oqchilik sabab bo'lgan. 1993–2022 yillarda halok bo'lish holatlarining asosiy sababchilari bo'ronlar – 35 foiz, issiqlik to'lqinlari – 30 foiz va suv toshqinlari – 27 foiz bo'lgan. Odamlarga eng ko'p suv toshqinlari zarar yetkazgan bo'lsa (32 foiz yoki 1,33 trillion AQSh dollari), bo'ronlar iqtisodiyotga eng katta zarar yetkazgan (56 foiz yoki 2,33 trillion AQSh dollari).

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilgari kam uchraydigan tahdidlar endi ayrim joylarda tabiiy holatga aylanib boryapti.

1993–2022 yillar bo'yicha uzoq muddatli indeksga ko'ra, eng ko'p zarar ko'rgan davlatlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

– kam uchraydigan ekstremal hodisalardan eng ko'p zarar ko'rgan davlatlar – Dominika, Honduras, Myanma, Vanuatu.

– ekstremal hodisalarning doimiy takrorlanishidan zarar ko'rgan davlatlar – Xitoy, Hindiston, Filippin.

1993 yildan beri Osiyo suv toshqinlari va issiqlik to'lqinlari kabi ekstremal ob-havo hodisalari tufayli kamida 2 trillion AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan.

Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy iqlim o'zgarishlaridan eng ko'p aziyat chekkan davlatlar qatoriga kiradi. U oxirgi 30 yilda 42 ming o'lim, 706 milliard dollar iqtisodiy yo'qotishlarni boshidan kechirdi.

Boy davlatlar ham xavf ostida

Hisobotga ko'ra, 2022 yilda eng ko'p zarar ko'rgan 10 davlatning yettitasi yuqori daromadli davlatlar. Bu shuni anglatadiki, yuqori daromadli davlatlarning muammoga qarshi kurashish imkoniyatlari kam daromadli davlatlarnikidan sezilarli darajada yuqori bo'lsa ham, ular o'z iqlim xavfi boshqaruvini yanada kuchaytirishi lozim.

Xulosa va takliflar:

Iqlim o'zgarishining suv resurslari va iqtisodiyotga ta'siri ekstremal ob-havo hodisalarining chastotasi va intensivligining oshishiga;

Qurg'oqchilik hosildorlikning pasayishiga, sug'orish xarajatlarining oshishiga va qishloq ho'jaligi daromadlarining yo'qolishiga olib keladi.

Toshqinlar infratuzilmaga zarar etkazadi, mol-mulknii yo'qotishiga va odamlarning qurbon bo'lishiga olib keladi va tiklash uchun katta xarajatlarni talab qiladi.

Yog'ingarchilikning oldindan aytib bo'lmaydiganligi qishloq ho'jaligi, sanoat va maishiy sohalarda suvdan foydalanishni rejalashtirishni qiyinlashtiradi.

Chuchuk suv mavjudligining pasayishi suv ta'minoti va suvni tozalash xarajatlarining oshishiga olib keladi.

Muzliklarning kamayishi muzliklarning oziqlanishiga bog'liq bo'lgan daryolar oqimining pasayishiga olib keladi, bu esa qishloq ho'jaligi, energetika va suv ta'minotiga salbiy ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, muzliklar suvning asosiy manbai bo'lgan hududlarda suv etishmasligiga olib kelishi mumkin.

Suv resurslaridan samarali foydalanishning iqtisodiy samaradorligi erishish uchun:

Suv ta'minoti va kanalizatsiya xarajatlarini kamaytirish;

Suvni tejash va suvni qayta ishlatish texnologiyalarini joriy etish suvni qazib olish, tashish va tozalash xarajatlarini kamaytirish.

Suv ta'minoti va sug'orish tizimlarida suv yo'qotilishini kamaytirish;

Qishloq ho'jaligi mahsuldorligini oshirish;

Samarali sug'orish va qurg'oqchilikka chidamli ekinlardan foydalanish;

Aniq dehqonchilik texnologiyasini joriy etish, suvdan foydalanishni optimallashtirish;

"Yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish;

Suvni tejash texnologiyalari va qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratishga va iqtisodiyotning "yashil" tarmoqlarini rivojlantirishga yordam berish;

Suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish;

Hovuz darajasida suvni integratsiyalashgan boshqarishni joriy etish;

Suv sohasida iqlim o'zgarishiga moslashish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

Suvni tejash texnologiyalarini joriy etishni rag'batlantirish;

Suvni tejash texnologiyalarini joriy etayotgan korxonalar va uy ho'jaliklariga soliq imtiyozlari va subsidiyalar berish.

Iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanish boshqaruvni takomillashtirish, texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va aholining xabardorligini oshirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvlar nafaqat ekstremal ob-havo hodisalaridan kelib chiqadigan xavf va zararni kamaytiradi, balki iqtisodiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori;
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori;
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.04.2023 yildagi PQ-107-son “Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
4. O‘zbekiston Qishloq va suv ho‘jaligi Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnali 2025 yil 2 – soni
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-144-son qarori;
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 01.04.2023 yildagi PQ-107-son qarori;
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 10.07.2020 yildagi PF-6024-son “O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 - yillarga mo‘ljallangan Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmoni;
8. Valiyev X. I. va boshqalar. Suv resurslaridan mukammal foydalanish. Toshkent 2008y.
9. Данилов-Данильян Виктор Иванович «глобальные климатические изменения и водные проблемы России и Мира».
10. Питер Р., Алан У. Холл, Эффективное руководство водой – Сборник вспомогательных материалов №7, ГВП 2002 г.
11. Очиллов И.С. Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “O‘zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” nashriyoti. Toshkent: 2022. –B 172.
12. Ochilov I.S. Agroklausterlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - TDIU. Toshkent, 07.10.2024 y. -76 b.
13. Ochilov I.S. Issues of improving financing of agricultural clusters. BIO Web of Conferences 82, 02035 (2024). MSNBAS 2023. eISSN: 2117-4458.Scopus, – 03 January 2024. - pp. 1-7.
14. Ochilov I.S. Issues of financing of agricultural complexes and their economic analysis. E3S Web of Conferences, Volume 497, 03047 (2024). ICECAE 2024. Scopus, 07 March 2024. - pp. 1-11.
15. Ochilov I.S. Improvement of financial analysis of cluster activities. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. pp.1-8ю
16. Ochilov I.S. Agroklausterlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili. Monografiya. “ZEBO PRINT” nashriyoti. ISBN 978-9910-9397-3-0. Toshkent, 2024. - 263 b.